

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ**

протокол № 5/61
від 26 червня 2019 року

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

№ з/п	Питання порядку денного	Доповідачі
<i>Питання основної діяльності інституту</i>		
1.	Про вступну кампанію Львівського регіонального інституту у 2019 р.	<i>О.І.Сушинський</i>
<i>Питання навчальної діяльності інституту</i>		
2.	Про організацію стажування слухачів денної форми навчання	<i>О.І.Сушинський</i>
3.	Про заходи щодо завершення поточного і підготовки до нового навчального року в Інституті	
4.	Про освітні програми та навчальні плани усіх спеціальностей, освітніх рівнів для вступників 2019 р.	
5.	Про обсяг навчального навантаження кафедр на 2019-2020 н. р. та розподіл навчальних дисциплін між кафедрами (
6.	Про виконання навчального навантаження у 2018-2019 н. р.	
7.	Про результати оцінювання слухачів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування»	
8.	Про випуск студентів факультету економіки та менеджменту	
<i>Питання наукової діяльності інституту</i>		
9.	Про рекомендацію до друку збірників наукових праць «Ефективність державного управління», «Демократичне врядування», монографії І.Б.Кіянки	<i>А.В.Ліпенцев</i>
10.	Про уточнення теми кандидатської дисертації	

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ**

Про вступну кампанію Інституту у 2019 р.

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ № 5/61 - 1

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заст. директора *О.І.Сушинського* про вступну кампанію Інституту у 2019 р., Вчена рада **УХВАЛИЛА**:

1. Інформацію першого заст. директора О.І.Сушинського про вступну кампанію Інституту у 2019 р. взяти до відома.
2. Деканам факультетів, завідувачам кафедр та керівникам структурних підрозділів Інституту забезпечити реалізацію заходів щодо залучення вступників до Інституту на спеціальності «Публічне управління та адміністрування», «Економіка» і «Менеджмент».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника директора Сушинського О.І.

Про організацію стажування слухачів денної форми навчання

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ № 5/61 - 2

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заст. директора *О.І.Сушинського* про організацію стажування слухачів денної форми навчання, Вчена рада **УХВАЛИЛА**:

1. Інформацію першого заст. директора О.І.Сушинського про організацію стажування слухачів денної форми навчання взяти до відома.
2. Керівникам практики забезпечувати постійний моніторинг проходження стажування закріпленими за ними слухачами
3. Завідувачам кафедр забезпечити контроль за звітуванням керівників і слухачів про проходження стажування (до 15 вересня 2019 р.)
4. Нач. відділу організації освітнього процесу (Кіцак Т.М.) провести відповідні організаційні заходи для забезпечення загальної звітності про проходження стажування слухачами денної форми навчання (до 20 вересня 2019 р.).
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заст. директора Сушинського О.І.

Про заходи щодо завершення поточного і підготовки до нового навчального року у ЛРІДУ

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ № 5/61 - 3

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заст. директора *О.І.Сушинського* про заходи щодо завершення поточного і підготовки до нового навчального року у ЛРІДУ, Вчена рада **УХВАЛИЛА**:

1. Інформацію першого заст. директора О.І.Сушинського про заходи щодо завершення поточного і підготовки до нового навчального року у ЛРІДУ взяти до відома.

2. Схвалити заходи щодо початку 2019/2020 навчального року згідно з додатком 1.
3. Деканам факультетів, завідувачам кафедр та керівникам структурних підрозділів забезпечити виконання заходів, визначених у додатку 1.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заст. директора Сушинського О.І.

**Про освітні програми та навчальні плани за першим (бакалавр),
другим (магістр) та третім (доктор філософії) рівнями вищої освіти за
спеціальностями «Публічне управління та адміністрування»,
«Менеджмент», «Економіка»**

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ № 5/61 - 4

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заст. директора *О.І.Сушинського* про освітні програми та навчальні плани за першим (бакалавр), другим (магістр) та третім (доктор філософії) рівнями вищої освіти за спеціальностями «Публічне управління та адміністрування», «Менеджмент», «Економіка», Вчена рада **УХВАЛИЛА**:

1. Інформацію першого заст. директора О.І.Сушинського про освітні програми та навчальні плани за першим (бакалавр), другим (магістр) та третім (доктор філософії) рівнями вищої освіти за спеціальностями «Публічне управління та адміністрування», «Менеджмент», «Економіка» взяти до відома.
2. **Затвердити освітні програми та навчальні плани за першим (бакалавр), другим (магістр) та третім (доктор філософії) рівнями вищої освіти за спеціальностями 281 «Публічне управління та адміністрування», 073 «Менеджмент», 051 «Економіка»:**
 - «Публічне управління та адміністрування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти відповідно до стандарту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2018 р. № 1172;
 - «Публічне управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти;
 - «Публічне управління та адміністрування» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти;
 - «Економіка» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти відповідно до стандарту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018 р. № 1244;
 - «Економіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти;
 - «Економіка» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти;
 - «Менеджмент» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти відповідно до стандарту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2018 р. № 1165 та від 05.12.2018 р. № 1338;
 - «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (відповідальний – Синицький О.С.);
 - «Менеджмент» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.
3. Визначити керівників робочих груп за спеціальностями «Публічне управління та адміністрування» (Каляєв А.О.), «Менеджмент» (Синицький О.С.), «Економіка» (Матвійшин Є.Г.) відповідальними за якість освітніх програм.
4. Керівнику робочої групи А. Каляєву привести у відповідність компетентності та програмні результати навчання освітньої програми «Публічне управління та

адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти до відповідного проекту стандарту

5. Керівникам робочих груп за спеціальностями «Публічне управління та адміністрування» (Каляєв А.О.), «Менеджмент» (Синицький О.С.), «Економіка» (Матвійшин Є.Г.) подати освітні програми у сектор дистанційного навчання та інформатизації.
6. Завідувачу сектору дистанційного навчання та інформатизації Карпуку В.І. забезпечити розміщення освітніх програм і навчальних планів за спеціальностями на веб-сайті Інституту відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 19.03.2018 р. № 259 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки від 30 жовтня 2017 р. № 1432».
7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника директора О.І. Сушинського.

Про обсяг навчального навантаження кафедр на 2019-2020 н. р. та розподіл навчальних дисциплін між кафедрами

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ № 5/61 - 5

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заст. директора *Сушинського О.І.* про обсяг навчального навантаження кафедр на 2019-2020 н. р. та розподіл навчальних дисциплін між кафедрами, Вчена рада **УХВАЛИЛА:**

1. Інформацію першого заст. директора Сушинського О.І. про обсяг навчального навантаження кафедр на 2019-2020 н. р. та розподіл навчальних дисциплін між кафедрами взяти до відома.
2. Начальнику відділу організації освітнього процесу Т. Кіцаку у термін до 30.08.2018 р. подати на кафедри планові показники навчального навантаження на 2019/2020 навчальний рік та затвердити в установленому порядку розподіл навчальних дисциплін між кафедрами.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника директора О.І. Сушинського.

Про виконання навчального навантаження у 2018-2019 н. р.

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ № 5/61 - 6

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувачів кафедр, першого заст. директора *Сушинського О.І.*, завідувачів кафедр про виконання навчального навантаження у 2018-2019 н. р., Вчена рада **УХВАЛИЛА:**

1. Інформацію завідувачів кафедр про виконання навчального навантаження у 2018-2019 н.р. взяти до відома.
2. Деканам факультетів, завідувачам кафедр посилити контроль за виконанням науково-педагогічними працівниками навчального навантаження, а також при плануванні навчального навантаження забезпечувати взаємозамінність науково-педагогічних працівників.
3. Звернути увагу науково-педагогічних працівників про неприпустимість зриву занять та самовільного перенесення занять без відповідного погодження кафедри (оформляється у формі витягу з протоколу засідання кафедри чи службової записки завідувача кафедри, які подаються у відділ організації освітнього процесу і на підставі яких готується проект розпорядження про перенесення занять).

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника директора О.І. Сушинського.

Про результати оцінювання слухачів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування»

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ № 5/61 - 7

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заст. директора *Сушинського О.І.* про результати оцінювання слухачів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування», Вчена рада **УХВАЛИЛА**:

1. Інформацію першого заст. директора Сушинського О.І. про результати оцінювання слухачів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування» взяти до відома.
2. Науково-педагогічним працівникам забезпечити об'єктивність складання комп'ютерного тестування шляхом недопущення використання слухачами смартфонів та інших предметів (планшет, конспекти тощо).
3. Контроль за виконанням покласти на першого заступника директора О.І. Сушинського.

Про випуск студентів факультету економіки та менеджменту

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ № 5/61 - 8

Заслухавши та обговоривши інформацію доцента кафедри менеджменту *Синицького О.С.* про випуск студентів факультету економіки та менеджменту, Вчена рада **УХВАЛИЛА**:

1. Інформацію в.о. декана факультету економіки та менеджменту Синицького О.С. про випуск студентів факультету економіки та менеджменту взяти до відома.
2. Рекомендувати до вступу в аспірантуру таких випускників, що отримали диплом з відзнакою:
 - **Карпин Ірину Ярославівну (051 «Економіка»);**
 - **Белошапкіну Наталію Михайлівну (073 «Менеджмент»).**
3. Декану факультету економіки та менеджменту Синицькому О.С. підвищити якість організації освітнього процесу на факультеті економіки та менеджменту.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника директора Сушинського О.І.

Про уточнення теми кандидатської дисертації (Барбір І.М.)

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ № 5/61 - 9

Заслухавши та обговоривши інформацію заст. директора з наукової роботи *Ліпенцева А.В.* про уточнення теми кандидатської дисертації, Вчена рада **УХВАЛИЛА**:

відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2019 року №261, на підставі рішення кафедри державного управління від 25 червня 2019 року, протокол № 11,

1. Внести зміни в індивідуальний план наукової роботи: за спеціальністю 281 – **Публічне управління та адміністрування Барбір Ірини Миколаївни**, аспіранта другого року очної (денної) форми навчання за державним замовленням кафедри державного управління ЛРІДУ НАДУ, а саме уточнити та затвердити тему наукового дослідження у редакції: **"Державно-приватне партнерство як механізм формування транспортної політики в Україні"** (рішення кафедри державного управління від 25 червня 2019 року, протокол № 11)

Попередньо затверджена тема: "Удосконалення публічного управління етнічними територіальними громадами в Україні" за спеціальністю 281 – публічне управління та адміністрування (рішення Вченої ради ЛРІДУ НАДУ 24.11.2017, протокол № 34/44)

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора з наукової роботи Ліпенцева А.В.

Про рекомендацію до друку збірників наукових праць «Ефективність державного управління», «Демократичне врядування», монографій Кіянки І.Б., Проціва О.Р.

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ № 5/61 -10

Заслухавши та обговоривши інформацію заст. директора з наукової роботи Ліпенцева А.В. про рекомендацію до друку збірників наукових праць «Ефективність державного управління», «Демократичне врядування», монографії Кіянки І.Б., Проціва О.Р., Вчена рада **УХВАЛИЛА:** відповідно до рішень кафедр, на підставі позитивних висновків рецензентів,

1. Рекомендувати до друку:

- та поширення через мережу Інтернет збірник наукових праць **«Ефективність державного управління», випуск 2 (59)** за II квартал 2019 року;
- та поширення через мережу Інтернет науковий вісник **«Демократичне врядування», випуск 1(23)** за I квартал 2019 року;
- **монографію** Кіянки І.Б. " " (рішення кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування від 21 червня 2018 року, протокол № 13)

Рецензенти:

доктор політичних наук, професор,

Вдовичин І. Я., завідувач кафедри теорії держави і права Львівського торговельно-економічного університету

доктор політичних наук, професор,

Луцишин Г. І., завідувач кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних і соціальних наук Національного університету "Львівська політехніка"

доктор політичних наук, професор,

Романюк А. С., завідувач кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка

– монографію Проціва О.Р. " **Гене́за публічного управління у сфері використання тваринного світу Галичини** " (рішення кафедри державного управління від 25 червня 2019 року, протокол № 11)

Рецензії:

доктор наук з державного управління, професор

Петровський П.М., завідувач кафедри державного управління ЛРІДУ НАДУ

доктор наук з державного управління, доцент

Надюк З.О., професор кафедри державного управління ЛРІДУ НАДУ

доктор наук з державного управління,

Орлів М.С., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

доктор історичних наук, професор

Клапчук В.М., завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи ДВНЗ

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

доктор економічних наук, професор

Борщук Є.М., професор кафедри менеджменту ЛРІДУ НАДУ

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора з наукової роботи Ліпенцева А.В.

ЗАХОДИ
щодо завершення 2018/2019 і підготовки до 2019/2020 навчального року у
Львівському регіональному інституті державного управління
Національної академії державного управління
при Президентіві України

№ з/п	Назва заходу	Термін виконання	Відповідальні
1.	Подання до Національної академії списків слухачів щодо переведення їх на другий та третій курси	до 10 липня	Кіцак Т.М. Каляєв А.О.
2.	Подання у відділ організації освітнього процесу інформації, необхідної для планування обсягів навчальної роботи на 2019/2020 навчальний рік:		
2.1.	- робочі навчальні плани на 2019/2020 н.р. спеціальності «Публічне управління та адміністрування»	до 19 липня	Каляєв А.О. Домша О.В.
2.2.	- робочі навчальні плани на 2019/2020 н.р. спеціальностей «Публічне управління та адміністрування» (бакалавр), «Економіка» і «Менеджмент»	до 19 липня	Синицький О.С. Вовжиняк М.В.
2.3.	- інформація про кількість аспірантів, докторантів і здобувачів за формами навчання та їх наукових керівників	до 19 липня	Фурса М.В.
2.4.	- інформація про планові показники прийому до аспірантури і докторантури та планових наукових керівників	до 19 липня	Фурса М.В.
2.5.	- інформація про план залучення науково-педагогічних працівників до вступної кампанії в аспірантуру та кандидатських екзаменів	до 19 липня	Фурса М.В.
2.6.	- навчальні плани аспірантів із зазначенням пропозицій щодо кафедр (науково-педагогічних працівників), які забезпечуватимуть викладання дисциплін	до 19 липня	Фурса М.В.
2.7.	- інформація про контингент слухачів і студентів (за формами навчання і спеціальностями)	до 19 липня	Сметана Л.Я.
3.	Підготовка проекту наказу про урочисті збори з нагоди початку навчального року	до 23 серпня	Каляєв А.О., Микієвич Г.М.
4.	Підготовка проектів наказів про переведення студентів і слухачів на наступний курс за усіма спеціальностями та формами навчання	до 23 серпня	Каляєв А.О., Синицький О.С., Кіцак Т.М.
5.	Підготовка проекту наказу про зміни форм документації для обліку навчальної роботи і	до 30 серпня	Кіцак Т.М.

	робочого часу науково-педагогічних працівників (у разі необхідності за пропозиціями кафедр)		
6.	Здійснення уточненого розрахунку планових обсягів навчальної роботи науково-педагогічних працівників Інституту на 2019/2020 н.р. та доведення його до кафедр	до 30 серпня	Кіцак Т.М.
7.	Тиражування індивідуальних планів науково-педагогічних працівників, планів роботи кафедр, індивідуальних навчальних планів слухачів та ін.	до 30 серпня	Онисько Н.З.
8.	Внесення у систему «Прометей» інформації про слухачів спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (вступ 2019 року)	до 10 вересня	Карпук В.І.
9.	Підготовка проектів наказів про навчальні плани, робочі навчальні плани та графіки навчального процесу для слухачів та студентів прийому 2019 року, графіки сесій на 2019/2020 навчальний рік за усіма спеціальностями	до 30 серпня	Каляєв А.О., Синицький О.С., Кіцак Т.М.
10.	Підготовка аудиторного фонду	до 30 серпня	Великопольський Р.В
11.	Підготовка проекту наказу про нормативи навчального навантаження науково-педагогічних працівників на 2019/2020 н.р.	до 30 серпня	Кіцак Т.М.
12.	Проведення урочистих зборів з нагоди початку нового навчального року	2 вересня	Каляєв А.О., Синицький О.С.
13.	Подання у відділ організації освітнього процесу пропозицій щодо закріплення дисциплін та обсягів навчальної роботи Інституту на 2019/2020 навчальний рік за науково-педагогічними працівниками кафедри	до 6 вересня	Завідувачі кафедр
14.	Підготовка бланків індивідуальних навчальних планів слухачів 1 курсу	до 6 вересня	Каляєв А.О.
15.	Підготовка та затвердження в установленому порядку індивідуальних планів науково-педагогічних працівників	до 13 вересня	Завідувачі кафедр
16.	Підготовка та затвердження в установленому порядку планів роботи кафедри, графіків консультацій та ін.	до 13 вересня	Завідувачі кафедр
17.	Подання в електронному вигляді до відділу організації освітнього процесу оновлених навчально-методичних комплексів дисциплін	упродовж вересня	Завідувачі кафедр
18.	Розповсюдження індивідуальних планів слухачів серед слухачів прийому 2019 року	упродовж вересня	Каляєв А.О.
19.	Підготовка та розміщення на сайті інституту розкладів занять слухачів і студентів денної, заочної та вечірньої форм	упродовж навчального року	Кіцак Т.М. Карпук В.І.

	навчання відповідно до графіку сесій		
--	--------------------------------------	--	--

ПРОЕКТ РІШЕН